

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqaova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T. Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I. Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'. Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

O'nli kasrlar matematikada asosiy tushunchalardan biri bo'lib, ular orqali murakkab miqdoriy ifodalar oddiy va tushunarli ko'rinishda yozilishi mumkin. Ularning tarixiy rivojlanishi va matematik asoslari shuni ko'rsatadiki, o'nli kasrlar insoniyat tafakkurining evolyutsion bosqichida sodda, lekin kuchli hisoblash vositasi sifatida shakllangan. Bugungi kunda o'nli kasrlar barcha sohalarida, xususan boshlang'ich ta'limda muhim didaktik vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Ularni to'g'ri tushunish va qo'llash o'quvchilarda matematik tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Darslik. Toshkent: "Fan va texnologiyai". 2005. 79-b.
2. Abdullayeva B.S., Sadikova A.V., Muxitdinova M.N., Toshpo'latova M.I. Matematika.. Darslik. Toshkent: TDPU. 2014. 49-b.
3. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematikadan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi. Toshkent: "Yangi asr avlodi". 2006. 20-b.
4. Abduraxmonova N., Axmedov M., Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi. Metodik qo'llanma. Toshkent: "Sharq". 2008. 196-b.
5. Bikbaeva N.U., Sidelnikova R.I., Adambekova G.A. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Metodik qo'llanma. Toshkent: "O'qituvchi". 1996. 84-b.

UO'K 373.091.3:57

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA TABIIY FANLAR INTEGRATSIYASI ORQALI BIOLOGIYA TA'LIMINI MODERNIZATSIYA QILISH

<https://zenodo.org/records/17842455>

Nizomova Bashoratxon Begaliyevna,

Andijon davlat pedagogika instituti

Orinboyeva Barokatxon Orifjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti akademik litseyi

Annotatsiya. *Maqolada tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya ta'limini takomillashtirish masalasi ko'rib chiqilgan. Tadqiqot 2020-2023 yillarda Andijon, Farg'ona va Toshkent viloyatlaridagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida 195 nafar 7-sinf o'quvchisi ishtirokida olib borilgan. STEAM ta'lim dasturi asosida fanlararo integratsiya yondashuvidan foydalanib, dars ishlanmalari va uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tajriba-sinov natijalari matematik-statistik usullar orqali tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tabiiy fanlar integratsiyasi asosida o'qitish o'quvchilarning bilim o'z lashtirish darajasini nazorat sinflariga nisbatan 10-12% oshiradi hamda ularning tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi.*

Kalit so'z lar: *tabiiy fanlar integratsiyasi, biologiya ta'limi, STEAM yondashuvi, fanlararo aloqadorlik, tabiiy-ilmiy savodxonlik.*

Аннотация. *В статье рассматривается вопрос совершенствования преподавания биологии на основе интеграции естественных наук. Исследование проводилось в 2020–2023 годах в общеобразовательных школах Андижанской, Ферганской и Ташкентской областей с участием 195 учеников 7-х классов. На основе программы STEAM применялся межпредметный интегративный подход, разрабатывались учебные планы и методические рекомендации. Результаты эксперимента анализировались с использованием математико-статистических методов. Полученные данные показали, что обучение на основе интеграции естественных наук повышает уровень усвоения знаний у учащихся на 10–12% по сравнению с контрольными классами и является эффективным педагогическим инструментом для развития естественно-научной грамотности.*

Ключевые слова: *интеграция естественных наук, преподавание биологии, STEAM-подход, межпредметная взаимосвязь, естественно-научная грамотность.*

Abstract. *The article discusses the issue of improving biology teaching based on the integration of natural sciences. The study was conducted from 2020 to 2023 in general education schools of the Andijan, Fergana, and Tashkent regions, involving 195 seventh-grade students. An interdisciplinary integrative approach based on the STEAM program was applied, and lesson plans and methodological recommendations were developed. The experimental results were analyzed using mathematical and statistical methods. The data showed that teaching based on the integration of natural sciences increases students' knowledge acquisition by 10–12% compared to control classes and serves as an effective pedagogical tool for developing scientific literacy.*

Keywords: *integration of natural sciences, biology education, STEAM approach, interdisciplinary connection, scientific literacy.*

Dunyo miqyosida 2030-yilgacha qabul qilingan barqaror taraqqiyot ta'limi konsepsiyasida "Barqaror taraqqiyotga erishishda tabiiy fanlarning boshqa sohalar bilan chambarchas bog'liq amaliy, qulay va barqaror yechimga egaligi" ta'kidlangan. Ta'limni globallashtirish va integratsiyalashuv jarayonlariga moslashtirishda rivojlangan mamlakatlar ta'lim tajribasida o'quvchilarning tabiiy-ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish, ularni STEAM yondashuvi asosida integrativ o'qitishni takomillashtirishga e'tibor qaratilmoqda. Bu esa o'quvchilarga biologiya, fanini o'qitishda integrativ yondashish, fan mazmunini fanlararo aloqadorlik tamoyillari asosida o'zlashtirish jarayonida ularning fanga doir kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishda muhim ilmiy va uslubiy ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizda umumiy o'rta ta'lim bo'g'inini zamon talablari asosida yangilash, umumta'lim maktab o'quvchilarining tabiiy fanlarga oid kompetensiyalarini rivojlantirishning me'yoriy-uslubiy negizlarini yaratish, ularning tabiiy ilmiy savodxonligini oshirishda integrativ yondashuv talab etiladi. Unga ko'ra biologiya o'quv fani bo'yicha amalda qo'llanilayotgan fan dasturi va unga muvofiq darslik hamda o'quv qo'llanmalarining integrativ mazmuni va uni o'qitish metodikasini ilg'or xorijiy mamlakatlarning ilmiy-metodik va amaliy tajribalari asosida takomillashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar olib borish zaruriyatini yaratdi. Bu esa o'z-o'z idan mamlakatimizda biologiya o'quv fanidan mavjud Davlat ta'lim standartlari, Milliy dastur, fan dasturlari va unga mos darslik, qo'llanmalarining integrativ mazmunini qayta tahlil qilish va ular asosida integrativ o'qitish g'oyalarini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

Mamlakatimizda fanlararo aloqadorlikni va integratsion o'qitish jarayonlarini tashkil etish masalasi bo'yicha J.Tolipova, R.X.Jurayev va A.Zunnunov, U.Musayev, R.A.Mavlonova va N.X. Rahmonqulova, B.S.Abdullayeva, E.Turdiqulov va R.X. Djurayev, N.Abdullayeva, N.Ahmedova, X.A.Yulbarsovalar [1; 164-b., 2; 263-b., 3; 161-b., 4; 71-b., 5; 100-b., 6; 192-b., 7; 64-66-b., 8; 176-b., 9; 45-b].

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari olimlaridan T.V.Volosoves, V.A.Markova, S.A.Averin esa STEAM ta'limi mohiyatini ochib berganlar [10; 112-b].

Xorijiy olimlardan G.Yakman, K. Peppler, K.Wohlwend, M. H. Land, J.Hogan, B Down, B. H. Kim, J Kim [12] va boshqalarning tadqiqotlarida STEAM ta'limi fenomenining mohiyati ochib berilgan, biroq 7-sinflarda STEAM ta'lim texnologiyasi asosida fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasining ilmiy talqin etilmaganligi, tabiiy fanlar biologiya fanini o'qitish jarayonida o'quvchilarda tabiiy ilmiy dunyoqarashni rivojlantirishning metodik tizimi va tarkibiy qismlari aniqlashtirilmaganligi hamda kreativ faoliyat tajribasini shakllantirishning alohida tadqiqot muammosi sifatida tahlil etilmaganligi mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishni taqozo etadi.

Shuning uchun mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi.

Tadqiqot mobaynida umumiy oʻrta taʼlim maktablarida tabiiy fanlarni oʻqitishda fanlararo integratsiya asosida STEAM taʼlim dasturidan foydalanib, dars ishlanmalari va oʻquv va metodik tavsiyalarni ishlab chiqish, oʻquvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirishning psixologik-pedagogik va metodik xususiyatlari mazmunini oʻrganish, pedagogik shart-sharoitlarni aniqlashtirish, darsning samaradorligini oshirish hamda tabiiy ilmiy savodxonlikni shakllantirish mezonlarini ishlab chiqishdan iborat.

7-sinflarda tabiiy fanlarni oʻqitishda integrativ yondashuv asosida STEAM taʼlim dasturidan foydalangan holda biologiya fanining turdosh tabiiy fanlar bilan bogʻliqligiga yoʻnaltirilgan tadqiqot ishimiz 2020-2023 yillarda olib borildi.

Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida tabiiy fanlarni oʻqitish jarayoni belgilanib, tajriba sinov ishlariga Andijon shahar 49–umumiy oʻrta taʼlim maktabi (Andijon viloyati), Fargʻona viloyati Fargʻona shahri 9-umumiy oʻrta taʼlim maktabi (Fargʻona viloyati), Toshkent viloyati Chinoz tumani 1-IDUM (Toshkent viloyati), umumiy oʻrta taʼlim maktablarining jami 195 nafar oʻquvchilari jalb etilgan boʻlib, ular pedagogik tajriba-sinov ishlarida qatnashdilar.

Tajriba sinov ishlaridagi asosiy vazifasi 7-sinflarda biologiya fanini oʻqitishda tabiiy fanlarning oʻz aro integratsiyasi asosida STEAM taʼlim dasturidan foydalanish, taqdim etilgan didaktik materiallar samaradorligini aniqlashdan iborat.

Pedagogik tadqiqot usullari oʻquvchilarning dars jarayonda ishtirokini kuzatish, suhbatlar, soʻrovnoma natijalarini tahlil qilish, oʻquvchilarning javoblarini ogʻzaki, yozma sharhlash va tabiiy savodxonligi, individual maslahatlar, bilimlarni sharhlash asosida tanlab olindi. Pedagogik tajriba jarayonida kognitiv (bilish) mustaqillik darajalarini rivojlantirish mezonlarini aniqlashni taklif qiladigan harakatlar aniqlandi.

2020–2023 yillar davomida olib borilgan ushbu ishlar muayyan darajada oʻz natijasini berdi. Tabiiy fanlar oʻz aro integratsiyasi asosida biologiya oʻqitish jarayonini takomillashtirish boʻyicha yillik oʻsish nazorat sinflariga qaraganda tajriba sinflarida 10–12% yuqoriroq ekanligi aniqlandi.

Olib borilgan tadqiqotlarimizda taklif etilgan didaktik materiallar va tavsiyalarni samaradorligini, oʻtkazilgan pedagogik eksperimentdan olingan natijalarni ishonchligini aniqlash uchun pedagogik tadqiqotlarni matematik statistika metodlari mezonlaridan biri boʻlgan χ^2 (xi-kvadrat) mezonidan foydalandik [11; 136-bet].

Tabiiy fanlar integratsiyasi negizida biologiya taʼlimini samarali tashkil etish boʻyicha olib borilgan ilmiy izlanishlar quyidagi yakuniy qarorlarga olib keldi.

Tabiiy fanlar oʻrtasidagi bogʻliqlikdan foydalangan holda biologiya darslarini yaxshilash mavzusida ishlab chiqarilgan uslubiy materiallarni amaliyotda sinab koʻrish maqsadida pedagogik tajriba ishlari yoʻnalishlari belgilab olindi va mos taʼlim tashkilotlarida amalga oshirildi.

Tabiiy fanlar oʻz aro aloqadorligi asosida biologiya taʼlimini modernizatsiya qilishda oʻquvchilarning intellektual va amaliy malakalarini rivojlantirish, tabiiy fanlarning ularning har kungi hayot va turmush tarzidagi ahamiyati haqidagi tasavvurlarini kengaytirishda muhim oʻquv-tarbiyaviy funksiyani amalga oshirish imkoniyati mavjud.

Tajriba-sinov ishlari davomida tadqiqot gipotezasining aniqligi, tadqiqot maqsadlariga erishilganligi, tuzilgan didaktik vositalar va koʻrsatmalarning, tadqiqot natijalari hamda xulosalarining pedagogik ijobiy taʼsiri tasdiqlandi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Abdullayeva N. Maktabgacha ta'limga variativ yondashuv asosida takomillashtirish. Ped. fan. nom diss. –T.: 2020. – 164 b.
2. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologiyasining didaktik asoslari. Diss.ped.fan.dok. Toshkent, 2006. – 263 b.
3. Ahmedova N. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent 2020. – 161 b.
4. Jurayev R.X., Zunnunov A. Ta'lim jarayonida o'quv fanlarini integratsiyalash. – T.: Sharq, 2005. –71 b.
5. Musayev U.K. Integratsiya – ta'lim jarayonini optimallashtirishning muhim prinsipi // №6. Xalq ta'limi. –Toshkent, 2002. – 100 b.
6. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.X. "Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi". (O'quv qo'llanma) – Toshkent: "ILM ZIYO", 2009. – 192 b.
7. Tolipova J.O. Pedagogik kadrlarni tayyorlashda fanlar integratsiyasidan foydalanish // Fanlarni integratsiyalab o'qitishning pedagogik shart-sharoitlari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent: O'z PFITI, 2007. – B. 64-66.
8. Turdiqulov E.O., Djurayev R.X. Integratsiyalashgan ta'lim nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: "Sano-standart", 2009. – 176 b.
9. Yulbarsova X.A. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: O'z bekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi bosmaxonasi, 2019. – 45 b.
10. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEAM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество: учебная программа / - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2019. - 112 с.
11. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы. –Москва: Педагогика, 1977. – 136 с.
12. Yakman J. STEAM – An Educational Framework to Relate Things To Each Other And Reality. STEAM Education ©/TM® 2019.

UO'K 37.02:37.013

TA'LIM JARAYONIDA KREATIV MUHIT YARATISH ORQALI AXBOROTLAR BILAN ISHLASH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI SHAKL VA USULLARI

<https://zenodo.org/records/17842459>

Toxirov Farruxbek Baxtiyorovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulteti

Annotasiya. Maqolada ta'lim jarayonida kreativ muhitni shakllantirish orqali o'quvchilarda axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning metodologik va didaktik masalalari yoritilgan. Unda kreativ muhit yaratishning didaktik imkoniyatlari, o'quvchilarni mustaqil va tanqidiy fikrlashga, axborotlarni tahlil qilishga hamda ularni amaliy faoliyatda ijodiy qo'llashga undovchi shakl hamda usullar tahlil qilingan. Shuningdek, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlar yordamida kreativlikni qo'llab-quvvatlashning samarali yo'llari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'z lar: kreativ muhit, axborotlar bilan ishlash kompetentligi, kreativ pedagogika, innovatsion texnologiyalar, ta'lim jarayoni, didaktik imkoniyatlar.

Аннотация. В статье раскрываются методологические и дидактические аспекты развития компетентности учащихся в работе с информацией через формирование креативной образовательной среды. Рассматриваются дидактические возможности создания креативной среды, формы и методы, побуждающие учащихся к самостоятельному и критическому мышлению, анализу информации и её творческому применению в практической деятельности.

